

DONNING TARKIBIY QISMLARINI TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Z.Xolmurodova, magistr M.Jo'rayeva
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6954140>

Annotatsiya: Ilmiy ishlar natijalarini ko'rsatishicha donning navi, yirikligi va boshqa omillardan bog'liq holda donning anatomik qismlari massasining nisbati o'zgarib turadi.

Kalit so'zlar: mag'z, kraxmal, potentsial, fraksiya, nav, qobiq, nisbat, klykovina, g'alvir, anatomik.

Bug'doy donida mag'zning kraxmalli qismi tarkibi turli turkumlarda 8 % ga – 85-75 % gacha, javdar donida – 7 % – 78-71 % gacha farq qiladi. Shuning uchun ham donning texnologik potentsiali bir xil emas. Bug'doy doni uchun mag'zning kraxmalli qismi miqdori o'rtacha 82,5 % ni, aleyron qatlam – 8,0 % ni, qobiq – 7,0 % ni, murtak – 2,5 % ni tashkil qiladi. [1,2,4,5]

Qobiqdorlik arpa donida 8-15 %, sulida 20-40 %, sholida 14-35 %, tariqda 16-22 %, grechixada 17-25 % oraliqda o'zgarib turadi. Mag'zning miqdoriga donning yirikligi katta ta'sir ko'rsatadi. 2a – 2,8 x 20 g'alvirining qoldig' i o'lgan yirik fraksiya bug'doy doni uchun mag'iz 83-85 % ga teng, 2a – 2,0 x 20 g'alvirining elanmasi 208 va 2a – 1,8 x 20 g'alvir qoldig'i bo'lgan mayda fraksiya uchun mag'iz miqdori 78-80 % gacha kamayadi. [1,3,5,6,7]

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, mag'iz miqdori uning chiqishiga bevosita bog'liq. Navli un ishlab chiqarishda donning tashqi qavatlarini qo'shimcha mahsulot – kepak, ozuqa uni, qipiq ko'rinishida ajratib olinadi, donning mag'zi esa tayyor mahsulotga aylantiriladi. Donning anatomik qismlarining bunday alohida mahsulotlarga ajratish murakkab muhandislik vazifasi hisoblanadi. [1,2]

Navli un tortishda olingan mahsulotlar yanchishning va saralashning ko'p bosqichli jarayonlarida ishlov beriladi; bunda mayda yanchilgan mag'iz unga, aleyron qavat bilan qobiqlar esa kepakka yuboriladi, murtak esa alohida mahsulot sifatida ajratib olinishi maqsadga muvofiq. [1,2]

Dondan oddiy jaydari un tortishda alohida mahsulotlar ajratilmasdan to'liq butunligicha maydalanadi. Bu farqlar 1-jadvalda aniq ko'rsatilgan. Qobiqda asosan inson organizmi hazm qilmaydigan moddalar uchraydi. Murtak va mag'zning aleyron qavati tarkibida oqsil miqdori yuqori. Ularda yog' miqdori xam ko'p, bu un yoki yormaning saqlash muddatini kamaytiradi.

Dondagi asosiy mineral moddalarning miqdori. 1-jadval

Ekin turi	Oqsil	Kraxmal	Kletchatka	Yog'lar	Kuldorligi
Bug'doy	10-20	60-75	2-3	2-2,5	1,5-2,2
Javdar	8-14	58-66	1,8-3,2	1,7-3,2	1,7-2,3
Arpa	11-15	58-68	4,5-7,2	1,9-2,6	2,7-3,1
Suli	10-13	40-50	11,5-14	4,5-5,8	4,0-5,7

Shuning uchun yormalarni yanchish yoki qayroqlash jarayonida ular olib tashlanadi. Kraxmal urug'larni asosiy zahira oziqlantiruvchi moddasi sifatida, yangi o'simlikning

rivojlanishi uchun zarur bo'lib, u aleyron qavatining ostida joylashgan mag'zning ichki qismida to'planadi. [6,7]

Oqsil kleykovinani tashkil qilib, faqat bug'doy, arpa, javdar, tritikale donlarining kraxmalli qismida joylashgan. Qobiqlarda pentozalar, ligning, kletchatka miqdori ko'p bo'ladi. Maslan, javdar donining meva va urug' qobig'i 30 % pentozanlardan tashkil topgan, kletchatka miqdori esa 25 % gacha bo'ladi.

Bug'doy donining anatomik qismlari bo'yicha moddalarning nisbiy taksimlanishi, umumiy massaga nisbatan. 2-jadval

Anatomik qismlar	Oqsil	Kraxmal	Kletchatka	Yog'lar	Mineral moddalar
Aleyron qavat bilan qobiqlar	20	-	90	30	65
Murtak	10	-	3	20	10
Kraxmalli Endosperm	70	100	7	50	25

Mag'iz doirasida moddalar bir tekis taqsimlanmagan. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, donning markazidan chetiga qarab biologik qimmatli moddalar: oqsil, vitaminlar ko'payib boradi. Xususan ularning miqdori subaleyron va aleyron qavatlarda ko'p. Lekin aleyron qavati kataklari inson ovqat hazm qilish traktida fermentlarga buysunmaydi, shuning uchun aleyron qavatni uning tarkibiga qo'shish foydasiz hisoblanadi. Bundan tashqari uning tarkibida yog' miqdori ko'p bo'lganligi sababli uning saqlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adizov R.T., G'afforov A.X. - Donni tozalash va maydalash texnologiyasi. Toshkent. "Turon Iqbol" - 2006. 168 b.
2. Adizov R.T., Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi - T.: "Fan", 2012. - 427 b.209
3. Atabaeva X.N., Azizov B.M. - Bug'doy. / Risola. T. 2008. -136 b.
4. Yormatova D. O'simlikshunoslik. Toshkent. Sharq. 2002 y. 158 b.
5. Oripov R.O., Xalilov N.X. O'simlikshunoslik. T. 2006. -516 bet.
6. Otaboev X., Umarov Z., Qurbonov G. va boshqalar. O'simlikshunoslik. Toshkent. Mehnat, 2002 y. 190 b.
7. Tursunxo'jaev P.M. - Un va yorma texnologiyasi ilmiy asoslari. o'quv qo'llanma. Toshkent — 2010. -147 b.